

IBORALARNI O'QITISHGA OID METODIK TAVSIYALAR (5-SINF MISOLIDA)

Sattorova D.Sh.

Alisher Navoiy nomidagi Tosh DO'TAU talabasi.

E-mail: sattorovadavlatoy2000@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15522240>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 5-sinf o'quvchilariga iboralarni o'rgatishningsamarali usullari yoritilgan. Unda iboraning ta'rifi, turlari, nutqdagi vazifasi hamda ularni dars jarayonida tushunarli tarzda o'qitish yo'llari haqida tavsiyalar berilgan. Shuningdek, o'quvchilarning yosh xususiyatlari va bilim darajasini inobatga olgan holda interfaol metodlar mashq va topshiriqlardan foydalanish, iboralarni kontekstda anglashni o'rgatish, nutqiy kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha takliflar keltirilgan. Qo'llanma ona tili o'qituvchilari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, iboralarni o'zlashtirish jarayonini osonlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Iboralar turlari, amaliy mashqlar, o'quvchi faolligi, so'z boyligini oshirish, didaktik materiallar, o'yinli topshiriqlar, innovatsion metodlar.

Hozirgi paytda dunyo tilshunosligining diqqat markazida turli xil mavzular bilan birga iboralar tizimini o'rganishning nazariy muammolari dolzarb masalardan biri bo'lib turibdi.

Aynan shu davrda zamonaviy tilshunoslik fanida yanada keng ma'no kasb etgan va chuqurroq o'rganilayotgan "frazalogik iboralar"ni topish mushkul vazifalardan biri hisoblanadi.

Ingliz, rus va o'zbek frazeologik iboralarning turli xil xususiyatlarini tashqi shaklga qarab tasnif qilish orqali ham aniqlash mumkin. Bu tasnifda ko'proq frazeologik iboralarning tarkibidagi so'zlar soniga qarab e'tibor beriladi. Tasnif natijasida iboralar tabiatiga ko'ra nechta so'zdan tashkil topganligini aniqlash mumkin. Ko'pgina tilshunoslar frazeologik iboralar faqat ikki so'zdan ortiq bo'ladi degan fikrlarni bildiradilar. Iboralarning til tizimidagi o'rni ularning leksik-semantik va sintaktik birlik sifatidagi funksiyasi bilan belgilanadi. Iboralar (frazeeologik birikmalar) tilning frazeologik qatlamini tashkil etadi. va quyidagi xususiyatlarga ega.

Frazeologizmlar, so'zlar kabi, yaxlit bir ma'no ifodallasada, lekin frazeologik ma'no jihatdan leksik ma'nodan farq qiladi. Frazeologik ma'no qo'shimcha atfenkalaridan iborat bo'ladi. Belgi, harakat kabilar haqida frazeolo-gizm ifodalaydigan ma'lumot frazeologik ma'no deyiladi. Iboralar - tilimizning lug'at tarkibini tashkil etuvchi birliklardan biridir. Ular ikki va undan ortiq so'zning ko'chgan ma'nolari asosida tarkib topgan lug'aviy birlik bo'lib xuddi so'z kabi lug'aviy ma'noni anglatadi. Masalan, xamirdan qil sug'urganday iborasi, "osonlik bilan", "qiyinchiliksiz" ma'nosini, ko'ngil bermoq iborasi "sevmoq" ma'nosini, qo'y og'zidan cho'p olmagan iborasi "yuvosh" ma'nosini bildiradi. Xuddi so'z kabi yaxlit bir ma'noni anglatadigan bunday til birligi frazeologik birlik yoki frazeologizm deyiladi. Iboralar - frazema frazeologik birlik sifatida tilshunoslikning frazeologiya bo'limida o'rganiladi. Iboralar tuzilishiga ko'ra ya'ni birdan ortiq so'zdan tashkil topishi bilan so'z birikmasi yoki gapga o'xshab ketsa ham, nutq birligi sanalgan bunday birliklardan tamoman farq qiladi va lug'aviy birlik sifatida ko'p jihatdan so'zlarga yaqin turadi. So'zlarga xos bo'lgan juda ko'p xususiyatlar iboralarga ham xosdir.

Iboralar so'z birikmasi yoki gaplar kabi har gal nutqning o'zidagina yuzaga kelmaydi, balki ular, xuddi so'zlar kabi tilda tayyor holda bo'ladi.

Shuning uchun iboralarni turg'un birikmalar hisoblaymiz. Chunki ibora tarkibidagi so'zlarni ajratib bo'lmaydi. Iboralar gapda bitta so'roqqa javob bo'lib, bitta bo'lak vazifasida keladi. Demak, iboralar nutq hodisasi emas, balki til hodisasi hisoblanadi: aravani quruq olib qochmoq, kavushini to'g'rilab qo'yimoq, tomdan tarasha tushganday, kapalagi uchib ketdi kabilar tilda tayyor holdagi birliklardir. Nutqda ikki yoki undan ortiq so'zlarning o'zaro ma'no va grammatik jihatdan bog'lanishidan tuzilgan birikmalar ham qo'llaniladi. Bunday birikmalarning ayrimlari nutq jarayonida tuziladi, ayrimlari esa tilda tayyor birikma shaklida mavjud bo'ladi. Ular bir-biridan o'ziga xos belgilari bilan farq qiladi. Nutq jarayonida tuzilgan birikma kamida ikkita mustaqil so'zdan tashkil topadi va murakkab tushuncha ifodalaydi. Bunday so'z birikmasi ifodalaydigan tushuncha tarkibidagi so'zlarning ma'nosi asosida yuzaga keladi: qiziqarli asar. Bunday so'z birikmasi tarkibidagi so'zlar ayrim-ayrim so'zlarga ajrala oladi: qiziqarli asar -zerikarli asar. Shuning uchun ular erkin so'z birikmasi deb yuritiladi. Tilda ko'p vaqt bir qolipda qo'llanaverib, bo'linmaydigan holga kelib qolgan birikmalar mavjud: og'zi qulog'ida. Demak, so'z birikmalari ikki xil: a) erkin so'z birikmasi; b) turg'un so'z birikmasi.

Turg'un birikmalar ikki xil: a) birikmali atamalar; b) iboralar. Tilda ikki yoki undan ortiq so'zdan tarkib topib, ko'chma ma'no ifodalaydigan, ma'nosi bir so'zga teng keladigan turg'un birikmalar ibora (frazeologik birlik) deyiladi.

Iboralarning quyidagi xususiyatlari mavjud:

1. Iboralar ahamiyati va qo'llanishi jihatidan, odatda, so'zga teng keladi: kapalagi uchib ketdi (cho'chidi), og'zing qani desa qulog'ini ko'rsatadi (lapashang)

2. Iboralar ko'chma ma'no ifodalaydi va ta'sirchanlikka, obrazlilikka ega bo'ladi.

Masalan, qo'y og'zidan cho'p olmagan iborasani o'qigan odam o't yeb turgan qo'y, uning og'zidagi cho'p kabi timsollarni ko'z oldiga keltiradi. Yuvosh so'zida esa bu kabi xususiyatlar yo'q.

3. Iboralar gap tarkibida yaxlit ko'rinishda bitta so'roqqa javob bo'ladi va bitta gap bo'lagi vazifasini bajaradi: yulduzni benarvon uradigan (yigit)- qanday (yigit)?

4. Ayrim iboralar tarkibiga boshqa so'zlarni kiritish yoki tarkibidagi so'zlarni o'zgartirish mumkin: ko'zi tushdi - ko'zi menga tushdi; burni ko'tarilgan - burni ko'tarilib ketibdi - burni ko'tarilibdi va hokazo.

5. Iboralar ko'proq so'zlashuv va badiiy uslubda ishlatiladi. Ulardan unumli foydalanish nutqning ta'sirchanligini oshiradi.

6. Birikmalargina emas, ayrim gaplar ham ibora holiga kelib qolishi mumkin: ishtahasi ochildi, dili siyoh bo'ldi. Iboralarning barchasi ko'chma ma'no ifodalaydi va ularda emotsionallik so'zga nisbatan kuchli bo'ladi. Shuning uchun iboralar nutqning ifodalaligini va ta'sirchanligini oshiradi. Tilning iboralarni o'rganadigan bo'limi frazeologiya, iboralar yig'indisi esa frazeologizm deb yuritiladi. Frazeologiya har doim tilshunoslarning e'tiborini tortdi, chunki tilning frazeologik qismida ma'lum bir xalqning milliy xarakterini hukm qilish mumkin bo'lgan eng hissiy rangli, eng aniq, aniq birliklarni o'z ichiga oladi.

Frazeologiya - bu so'z yoki o'zgaraydigan iboradan ko'ra murakkabroq shakl.

Tilshunoslik bo'limi sifatidagi F.ning asosiy diqqate'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi.

Fanning eng muhimmuammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir. Idioma frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil: tor va keng ma'noda tushunadilar.

Uni keng ma'noda tushunilganda, frazeologiya. doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqarorjumlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni Folkerning keng ma'noda tushunish masalasi hanuz munozarali bo'lib qolmoqda.

Tayyor birliklar: Iboralar odatda o'zgartirilmaydigan, doimiy shaklda qo'llaniladigan tayyor ifodalar bo'lib, ular leksik birlik sifatida qatnashadi. Masalan: Ko'ngli to'q, og'zidan balo chiqdi, ko'z quloq bo'lish, og'zi qulog'ida, kapalagi uchdi, kovushini to'g'irlab qo'ydi, tepa sochi tikka bo'ldi.

Ko'chma ma'nolik. Ko'pchilik iboralar ko'chma ma'no ifodalaydi. Ular tarkibidagi so'zlarning umumiy ma'nosidan farq qiluvchi, yagona ma'no anglatadi. Masalan: yuragi betlamoq - qo'rqmoq. Iboralar tilga obrazlilik, ifodaviylik va uslubiy rang-baranglik keltiradi.

Ayniqsa badiiy adabiyot va og'zaki nutqda muhim rol o'ynaydi.

Sintaktik mustaqillikning yo'qligi: Iboralar gap bo'lagi sifatida ishlatiladi ya'ni ular gap tuzmaydi, balki gapda xizmat qiladi. Iboralar har bir tilga xos bo'lib, xalqning tarixiy, madaniy, mental va ma'naviy dunyoqarashni ifodalaydi. Shu jihatlari bilan iboralar til tizimida leksik birlik (so'z) bilan gap (sintaktik birlik) oralg'idagi oraliq birlik sifatida e'tirof etiladi.

Ammamning buzog'i bu ibora xalq tilida juda faol. Haqoratli ma'noda, bepisandlik bilan qo'llanadi va hech bir ishni eplolmaydigan; lavang, shudsiz ma'nolarini anglatadi. Ko'pincha iboralar tarkibidagi so'zlarning ma'nolari unutiladi va ibora yaxlit holda tamom boshqa bir ma'noni anglatadi. Ushbu frazeologizmda ham amma va buzoq so'zlarining ma'nosi unutilgan.

Taxminimcha, bu ibora o'xshatish sabab paydo bo'lgan. Nima bo'layotganini tushunmay, kalovlanib turish holati buzoqning javdirashi, onasini izlab dovdirashiga o'xshatilgan. O'zbek tilida buzoq obrazi qatnashgan maqollar ko'p.

Ularning aksariyatida salbiy ma'no ifodalangan: "Buzoqni bo'sh qo'ysang, xurmachani ag'daradi", "Buzoq ko'p emsa bo'kadi, Bo'sh qo'ysang to'kadi", "Buzoqni tilga olsang, ipini uzib keladi", "Buzoqning yugurgani somonxonagacha", "Tirraqi buzoq butun podani bulg'aydi" kabi iboralar keltirilgan.

Ko'z ochib ko'rganim. Xalq tilida ko'z ochib ko'rgan iborasi ko'p ishlatiladi. U ilk bor nikoh qurgan kishini, ya'ni birinchi er yoki birinchi xotinni anglatadi. Masalan, yigit ilk bor nikoh qurgan bo'lsa, kelin unga ko'z ochib ko'rgan bo'ladi. Qiz ilk bor turmushga chiqayotgan bo'lsa, kuyov u uchun ko'z ochib ko'rgan sanaladi: Norjon ona Boydoda muallimning ko'z ochib ko'rgani. Bu iboraning paydo bo'lishi chimildiqdagi oyna tutish udumi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oldinlari to'ydan so'ng kelin-kuyovga oyna tutilgan, ular bir-birini ilk bor oynada ko'rgan. Boshqa bir taxminga ko'ra, ko'z ochib ko'rish kengroq ma'noni – tug'ilganda ilk bor ko'zi tushishni anglatgan. Keyinroq iboraning kengroq ma'nosi torayib, ko'proq nikoh bilan bog'liq mazmunda ishlatila boshlagan.

Yelkamning chuquri ko'rsin. Bu ibora bundan keyin umrbod ko'rmay degan ma'noda ishlatiladi. Mahmud Sattor "O'zbekning gapi qiziq" kitobida yozishicha, jumla o'ta norozilik, ozurda bo'lish, jonga tegib ketish, bezorijonlik xulosasini ifodalaydi. Birov biror ma'muriy idoraga, turqi sovuq mulozim huzuriga qatnayverib, ishi bitmay, axir joniga ham tegib, "Bor-e, shu nokasga yolvorib shu narsaga erishganimdan ko'ra bir umr erishmay ketay. Bu joylarni yelkamning chuquri ko'rsin", deydi. Bu bilan minba'd bu joylarga kelmaganim bo'lsin, deya qasam ichadi. Yelkaning chuqurida, ya'ni o'mrov suyagida suv turmaydi. Unda suv saqlash amrimahol. Mening bu yerga kelishim, qasamimni buzishim ham xuddi shunday gap degan qiyos qilinadi. Yozuvchi yelka chuqurida suv turishi haqidagi qiyosni qayerdan olgani ma'lum emas. Chunki iborada suv haqida gap yoki unga ishora yo'q. Boshqa bir talqinga ko'ra, qanday joylashganimizdan qat'i nazar, yelkamiz chuquri biror yerga tegmaydi, faqat o'lganda, aniqrog'i, dafn etilgandagina o'sha joyning tuprog'i yelka chuquriga tegadi. Yelka chuquri ko'rmasligi "To tirik ekanman, bu joyga qadam bosmayman" degan ma'noga ishora bo'lishi mumkin. O'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasidagi tadqiqotlar o'tgan asrning 50-yillaridan boshlangan. Shu kungacha frazeologizmlar turli jihatlardan o'rganilgan (Sh.Rahmatullayev, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov va boshqalar), F. bo'yicha bir necha lug'atlar tuzilgan (Sh.Rahmatullayev, M.Sodiqova), yozuvchilardan Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, Oydin, Said Ahmad asarlarining frazeologik tarkibi tadqiq etilgan. 70-80-yillarda SamDU qoshida frazeologik tadqiqotlarni muvofiqlashtiruvchi va maxsus to'plamlar chiqaruvchi markaz faoliyat ko'rsatgan.

REFERENCES

1. Sarikulov, M. X., Uzoqov, I. E., & Lapasova, Z. K. Q. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida yosh kadrlarni sifatli inklyuzif o'qitishni rivojlantirish va yetuk kadrlarni tayyorlash. *Science and Education*, 3(6), 784-788.
2. Хамрохонова, С. Ж. (2020). ФРЕЙМЫ «ГОСТЬ» И ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЧЕЛОВЕК. *Студенческий вестник*, (29-1), 26-27.
3. Хамрахонова, S. J. (2020). THE LINGUOCULTURAL LANDSCAPE OF THE WORLD AND ITS REFLECTION IN LANGUAGE. *Экономика и социум*, (10), 294-296.
4. Хамрахонова, S. J. (2020). DUNYONING LINGVOMADANIY MANZARASI VA UNING TILDA AKS ETILISHI. *Academic research in educational sciences*, (3), 1199-1203.
5. Jo'raxonovna, S. X. Aspects of Teaching Foreign Languages at a Technical University. Preprint not peer reviewed.
6. Sarikulov, M. X., Uzoqov, I. E., & Lapasova, Z. K. Q. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida yosh kadrlarni sifatli inklyuzif o'qitishni rivojlantirish va yetuk kadrlarni tayyorlash. *Science and Education*, 3(6), 784-788.
7. Uzoqov, I. E., Lapasova, Z. K., & Jabborxonova, G. A. K. (2022). Oziq-ovqat mahsulotining xavfsizligi: muammolar va yechimlar. *Science and Education*, 3(7), 41-52.